

DE LA HIPOPOTASEMIA A LA UCI: EL RECORRIDO INESPERADO DE UN SÍNDROME DE CUSHING ECTÓPICO

L. López Candás · C. Díaz González · A. García Sampedro · K. Vaca Guzmán Montero

Hospital Universitario de Cabueñes · Servicio de Medicina Intensiva

ORCID: 0009-0007-7085-0309 (L. López Candás) · 0009-0000-3666-072X (C. Díaz González)

INTRODUCCIÓN

La alcalosis metabólica es un trastorno del equilibrio ácido-base en el que el pH se desplaza hacia el lado básico, ya sea por aumento en el aporte o disponibilidad de bicarbonato, o bien por pérdida o redistribución de hidrogeniones. Su presencia, asociada a hipopotasemia grave e hiperglucemia, debe hacer sospechar un exceso de glucocorticoides.

CASO CLÍNICO

Varón de 70 años con antecedente de adenocarcinoma de próstata M1b con extensión ganglionar y ósea, diagnosticado en 2024, en tratamiento quimioterápico y hormonal. Acude a Urgencias por astenia, hiperglucemia y debilidad generalizada.

En la analítica se objetivó pH 7,7, bicarbonato 37,7 mmol/L, exceso de bases 14,3 mmol/L y diversas diselectrolitemias, destacando hipopotasemia grave (2,3 mmol/L). Ingresó en UCI para reposición electrolítica y corrección del pH (llegando a precisar 200 mEq/24 h de potasio) con monitorización estrecha.

Desde el primer momento se sospechó un síndrome de Cushing ectópico, confirmado tras la determinación de cortisol en orina >2.000 nmol/día y ACTH de 321 pg/mL. Se inició tratamiento con metirapona con mejoría clínica y analítica. En el rastreo de la causa primaria, la tomografía computarizada abdominal evidenció lesiones hepáticas compatibles con metástasis, cuya biopsia informó infiltración por carcinoma neuroendocrino de alto grado.

El cuadro correspondió a un síndrome de Cushing ectópico secundario a carcinoma neuroendocrino de alto grado, siendo el origen más probable el prostático posttratamiento.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La secreción ectópica de ACTH por tumores extrahipofisarios es muy poco frecuente, representando solo el 15% de los síndromes de Cushing. Las alteraciones analíticas características incluyen alcalosis metabólica por exceso de mineralocorticoides, hiperglucemia e hipopotasemia moderada-severa. Los tumores que con mayor frecuencia producen este síndrome son los carcinoides bronquiales (25%), el carcinoma microcítico de pulmón (20%) y los carcinomas neuroendocrinos de tiroides (33%). Lo más destacable de este caso es la neoplasia responsable, ya que el cáncer de próstata no figura entre los principales productores de síndrome de Cushing ectópico, con muy pocos casos publicados en la literatura.